

MATRIMONIO MISTICO DI SANTA CATERINA DA SIENA

VANNI FRANCESCO

(Siena 1564 - 1610)

INVENTARIO: 062

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Secondo Paola Della Pergola (1959) il dipinto proviene dall'eredità di Ortensia Santacroce, moglie di Francesco Borghese, nel cui inventario – databile tra il 1612 e il 1616, anno della morte della nobildonna, e non al 1642, come erroneamente dedotto dalla studiosa da carte non datate (Della Pergola 1955, p. 156 – era elencato «Un quadro di S. Caterina, la Madonna, S. Francesco e S. Gio. Evangelista». Francesca Profili (2003), seguita da Belinda Granata (2005) e Marco Ciampolini (2010), ritiene invece che rientrasse nel gruppo di opere cedute dal cardinale Paolo Emilio Sfondrato a Scipione Borghese nel 1608 per assolvere al pagamento della pensione sul vescovado di Cremona.

Mentre sembra da escludere che la tela sia riconoscibile nell'unica opera di questo soggetto descritta nella villa pinciana in un passo di Iacomo Manilli (1650) – «Il quadretto dello Sposalizio di S. Caterina, viene stimato del Fattore» – poiché, come osserva Della Pergola (1959), l'attribuzione e la definizione «quadretto» non si attagliano alla tela in esame, è sicuro che questo *Matrimonio* sia quello segnalato con l'attribuzione ad Andrea del Sarto nell'inventario del 1693, come confermano sia l'indicazione delle misure e del supporto – «un quadro di 4 palmi in tela» – sia il riferimento al numero inventariale «88» tuttora visibile sulla tela in basso a destra.

L'opera fu assegnata per la prima volta al pittore senese Francesco Vanni negli elenchi fidecommissari del 1833, attribuzione condivisa da Giovanni Piancastelli (1891) e da Adolfo Venturi (1893), il quale, in particolare, individuò nell'immagine di Gesù l'influsso di Federico Barocci, un aspetto sottolineato anche da Della Pergola (1959), che evidenziò i toni rossastri accessi del volto e delle gambe del Bambino.

Avvicinata da Roberto Longhi (1928) – seguito da Elena Rita Mirolli (1932) ma non da Giuseppe Scavizzi (1959) – al catalogo di Ventura Salimbeni «per la gamma dei colori, più abbassata», la tela fu riportata nell'orbita di Vanni da Della Pergola (1959), convinta della sua appartenenza «ad un maestro assai vicino al Vanni, se non proprio al Vanni stesso». Tale pista è stata in seguito percorsa dalla critica (Profili 2003; Granata 2005; Granata, Vodret 2005; Ciampolini 2010), in particolare da Kristina Herrmann Fiore (in *Siena e Roma* 2005), la quale ha assegnato definitivamente il dipinto al pittore senese, datandolo al 1605-1610.

Due opere con lo stesso soggetto eseguite dal pittore si conservano presso il Göteborgs konstmuseum (A. Bagnoli, in *Raccolta d'arte senese* 2006, pp. 58-63) e la collezione del Monte dei Paschi di Siena (Siena, Palazzo Sansedoni; 1600 ca.). Quest'ultima, databile intorno al 1600, pur presentando alcune varianti a livello compositivo, in particolare nel paesaggio e nella figura in secondo piano, sembra condividere con l'esemplare Borghese una cronologia simile.

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 88;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 273;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 67;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- C. Brandi, *Francesco Vanni*, in "Art in America", XIX, 1931, p. 81, nota 15;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 56, n. 82;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 202;
- K. Rozman, *Painter Franc Kav?i?/caucig and his drawings of old masterpieces*, in "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, 1974-1976, pp. 64-65;
- E. Bénézit, *Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs*, Paris 1976, p. 393;
- F. Profili, *Francesco Vanni e il cardinale Sfondrato*, in *Decorazione e collezionismo a Roma nel Seicento. Vicende di artisti, committenti e mecenati*, a cura di F. Cappelletti, Roma 2003, p. 70;
- K. Herrmann Fiore, in *Siena e Roma. Raffaello, Caravaggio e i protagonisti di un legame antico*, catalogo della mostra (Siena, Palazzo Squarcialupi, 2005), a cura di B. Santi, C. Strinati, Siena 2005, pp. 386-387, n. 5.14.
- A. Bagnoli, in *Raccolta d'arte senese*, I, *Opere dal XV al XVII secolo*, Siena 2006, pp. 58-63;
- C. Garofalo, *Francesco Vanni*, in *Nel segno di Barocci. Allievi e seguaci tra Marche, Umbria e Siena*, a cura di A.M. Ambrosinini Massari, M. Cellini, Milano 2005, pp. 346-369;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 26;
- L. Bonelli, *Francesco Vanni e la maniera di Barocci*, in *Federico Barocci 1535-1612. L'incanto del colore. Una lezione per due secoli*, catalogo della mostra (Siena, Santa Maria della Scala, 2009-2010), a cura di A. Giannotti, C. Pizzorusso, Cinisello Balsamo (Milano) 2009, pp. 104-111;
- M. Ciampolini, *Pittori Senesi del Seicento*, III, *Marcantonio Saracini - Stefano Volpi*, Siena 2012, *ad vocem*;
- *Francesco Vanni. Art in Late Renaissance Siena*, a cura di J. Marciari, S. Boorsch, New Haven-London 2013;
- M. Francucci, *Puntualizzazioni su Vanni, padre e figlio*, in "Valori tattili", X-XI, 2017-2018, pp. 114-121.

English version

THE MYSTICAL MARRIAGE OF SAINT CATHERINE OF SIENA

VANNI FRANCESCO

(Siena 1564 - 1610)

INVENTORY: 062

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

According to Paola Della Pergola (1959), the painting originated from the inheritance of Ortensia Santacroce, wife of Francesco Borghese. In her inventory, datable between 1612 and 1616, a work is listed as “A painting of St Catherine, the Madonna, St Francis, and St John the Evangelist.” This places the work chronologically in the year of the noblewoman’s death, rather than to 1642, as erroneously inferred by the scholar from undated documents (Della Pergola 1955, p. 156). Francesca Profili (2003), followed by Belinda Granata (2005) and Marco Ciampolini (2010), has alternatively suggested that the painting was among the group of works transferred from Cardinal Paolo Emilio Sfondrato to Scipione Borghese in 1608, as part of Sfondrato’s payment for the pension attached to the Bishopric of Cremona.

It appears unlikely that the canvas can be identified with the only work on this subject described at the Villa Pinciana in a passage by Iacomo Manilli (1650): “The small painting of the Marriage of St Catherine, believed to be by Il Fattore”. As noted by Della Pergola (1959), neither the attribution nor the diminutive expression “small painting” corresponds to the present work. It is, however, certain that this Marriage is the one attributed to Andrea del Sarto in the 1693 inventory. This is confirmed both by the indication of dimensions and support: “a painting of 4 palms on canvas” and the reference to the inventory number “88”, which remains visible in the lower right corner of the canvas.

The work was first attributed to the Sienese painter Francesco Vanni in the Fideicommissari inventories of 1833. This attribution was later supported by Giovanni Piancastelli (1891) and Adolfo Venturi (1893), the latter of whom in particular, recognized the influence of Federico Barocci in the depiction of Christ. Della Pergola (1959) further highlighted this feature, noting the vivid reddish hues of the Child’s face and legs.

Other scholars, however, such as Roberto Longhi (1928), followed by Elena Rita Mirolli (1932) though not by Giuseppe Scavizzi (1959), associated the canvas with the oeuvre of Ventura Salimbeni “on account of its more subdued chromatic range.” Nevertheless, Della Pergola (1959) reinstated the painting within the orbit of Vanni, convinced that it was the work “of a master very close to Vanni, if not Vanni himself.” This hypothesis has subsequently been endorsed by several scholars (Profili 2003; Granata 2005; Granata and Vodret 2005; Ciampolini 2010). Most notably, Kristina Herrmann Fiore (in *Siena e Roma* 2005) definitively attributed the painting to the Sienese artist, dating it to circa 1605–1610.

Two other works on the same subject by Vanni are held at the Göteborgs Konstmuseum (A. Bagnoli, in *Raccolta d’arte senese* 2006, pp. 58–63) and in the collection of Monte dei Paschi di Siena (Siena, Palazzo Sansedoni; c. 1600). The latter, datable to around 1600, appears to share a comparable chronology with the Borghese version, while displaying some compositional variations, particularly in the landscape and the background figure.

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 88;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 273;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 67;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- C. Brandi, *Francesco Vanni*, in “Art in America”, XIX, 1931, p. 81, nota 15;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 56, n. 82;
- P. della Pergola, *L’Inventario Borghese del 1693 (III)*, in “Arte Antica e Moderna”, XXX, 1965, p. 202;
- K. Rozman, *Painter Franc Kav?i?/caucig and his drawings of old masterpieces*, in “Zbornik za

- umetnostno zgodovino", XI-XII, 1974-1976, pp. 64-65;
- E. Bénézit, *Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs*, Paris 1976, p. 393;
 - F. Profili, *Francesco Vanni e il cardinale Sfondrato*, in *Decorazione e collezionismo a Roma nel Seicento. Vicende di artisti, committenti e mecenati*, a cura di F. Cappelletti, Roma 2003, p. 70;
 - K. Herrmann Fiore, in *Siena e Roma. Raffaello, Caravaggio e i protagonisti di un legame antico*, catalogo della mostra (Siena, Palazzo Squarcialupi, 2005), a cura di B. Santi, C. Strinati, Siena 2005, pp. 386-387, n. 5.14.
 - A. Bagnoli, in *Raccolta d'arte senese*, I, *Opere dal XV al XVII secolo*, Siena 2006, pp. 58-63;
 - C. Garofalo, *Francesco Vanni*, in *Nel segno di Barocci. Allievi e seguaci tra Marche, Umbria e Siena*, a cura di A.M. Ambrosinini Massari, M. Cellini, Milano 2005, pp. 346-369;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 26;
 - L. Bonelli, *Francesco Vanni e la maniera di Barocci*, in *Federico Barocci 1535-1612. L'incanto del colore. Una lezione per due secoli*, catalogo della mostra (Siena, Santa Maria della Scala, 2009-2010), a cura di A. Giannotti, C. Pizzorusso, Cinisello Balsamo (Milano) 2009, pp. 104-111;
 - M. Ciampolini, *Pittori Senesi del Seicento*, III, *Marcantonio Saracini - Stefano Volpi*, Siena 2012, *ad vocem*;
 - *Francesco Vanni. Art in Late Renaissance Siena*, a cura di J. Marciari, S. Boorsch, New Haven-London 2013;
 - M. Francucci, *Puntualizzazioni su Vanni, padre e figlio*, in "Valori tattili", X-XI, 2017-2018, pp. 114-121.

